

MAJBURIY MEHNATNI TUGATISHGA OID XALQARO SHARTNOMALARNING HUQUQIY TABIATI

Sherkulova Nargiza Begmuratovna

Toshkent davlat yuridik universiteti magistranti

sherkulovan1705@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11260085>

Annotatsiya. Xalqaro huquqda mehnat qilish huquqi munosabatlariga bir qancha sohalarni kiritish mumkin va ular quyidagilardir: xalqaro mehnat standartlarini joriy etish bilan bog‘liq munosabatlar, fuqarolarning chet ellik ishga joylashtirish organlari, ish beruvchilar va boshqa nodavlat ishga joylashtirish organlari bilan yuz beradigan munosabatlar, xorijiy element bilan murakkablashgan holdagi mehnat shartnoma munosabatlari, xalqaro mehnat nizolarini hal etish bilan bog‘lik protsessual munosabatlar hamda fuqarolarning o‘zi yashab turgan mamlakat hududidan tashqarida mehnat qilish huquqlarini amalga oshirish organlari, shu jumladan xususiy byurolar bilan bo‘ladigan munosabatlardir.

Mavzumizni yoritish davomida majburiy mehnat zamonaviy qullikning bir ko‘rinishi sifatida mavjud ekanligini va juda ko‘p insonlar uning qurbonlari bo‘lib kelayotganini, xalqaro darajada bu muammoga qarshi kurashilayotgan bo‘lsa ham hali hamon unga butunlay barham berishning imkoni bo‘lmayotganligini muhokama qilamiz. Ko‘p yillardan buyon majburiy mehnatni tugatishga oid nufuzli xalqaro tashkilotlar tomonidan ko‘plab shartnomalar, konvensiyalar, kelishuv va bitimlar, shuningdek, turli chora-tadbirlar qo‘llanib kelinmoqda.

Xalqaro huquqda mehnat qilish huquqi munosabatlariga bir qancha sohalarni kiritish mumkin va ular quyidagilardir: xalqaro mehnat standartlarini joriy etish bilan bog‘liq munosabatlar, fuqarolarning chet ellik ishga joylashtirish organlari, ish beruvchilar va boshqa nodavlat ishga joylashtirish organlari bilan yuz beradigan munosabatlar, xorijiy element bilan murakkablashgan holdagi mehnat shartnoma munosabatlari, xalqaro mehnat nizolarini hal etish bilan bog‘lik protsessual munosabatlar hamda fuqarolarning o‘zi yashab turgan mamlakat hududidan tashqarida mehnat qilish huquqlarini amalga oshirish organlari, shu jumladan xususiy byurolar bilan bo‘ladigan munosabatlardir. Xalqaro mehnat huquqida mehnat qilishga doir xalqaro shartnomalar mehnatni xalqaro tartibga solish sohasidagi uzoq yillik tajribani, qo‘lga kiritilgan yutuqlarni o‘zida aks ettiruvchi norma va qoidalardir. Ular mehnatni qo‘llash, xavfsiz va qulay sharoit yaratish, mehnatni muxofaza qilish, xodimlar hamda ish

beruvchilar manfaatlarini himoya qilish va boshqa ko'plab masalalarga taluqli bo'ladi.

Umuman, hozirga kelib deyarli mehnat qilish huquqini amalga oshirilishi bilan bog'liq ijtimoiy munosabatlarni milliy huquqiy tizimlar doirasida ham, xalqaro miqyosda ham tartibga solishga doir amaliy tajriba to'plangan, xalqaro huquqiy normalar va standartlar tizimi shakllangan hamda bu munosabatlarni tartibga solishga doir tashkiliy tizimlar vujudga keltirilgan va muvaffaqiyatli ishlab turibdi. Misol sifatida BMT va XMTning xalqaro shartnomalarini, undan tashqari mintaqaviy tashkilotlar hisoblangan MDH va Yevropa Ittifoqining mehnatga oid mintaqaviy standartlarni ishlab chiqishdagi faoliyatini aytib o'tish mumkin. Xalqaro mehnat shartnomalarini tizimlashtiradigan bo'lsak, albatta dastlab BMT tomonidan qabul qilingan inson huquqlariga oid barcha xalqaro hujjatlarni, undan so'ng xalqaro miqyosda mehnatni tartibga soluvchi maxsus tashkilot hisoblangan XMTning xalqaro hujjatlarini, keyingi o'rinda bu mintaqaviy tashkilotlar tomonidan qabul qilingan mehnatga oid ko'p tomonlama kelishuvlar, davlatlar aro ikkit omonlama va ko'p tomonlama shartnomalar va davlatlarning milliy mehnat qonunchiligini aytib o'tishimiz mumkin.

Dastlabki inson huquqlariga oid hujjatlardan biri hisoblangan "Inson huquqlari umumjahon Deklaratsiya"si, keyinchalik qabul qilingan "Iqtisodiy ijtimoiy va madaniy huquqlar to'g'risida"gi xalqaro Pakt va "Fuqarolik va siyosiy huquqlar to'g'risida"gi xalqaro Pakt va unga qo'shimcha protokollarni misol sifatida keltirib o'tish mumkin. "Inson huquqlari umumjahon Deklaratsiyasi"ning asosiy moddalarida mehnat qilish huquqi ushbu huquqdan kelib chiquvchi boshqa huquqlar bilan birgalikda umumiy tarzda bayon etilsa, "Iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy huquqlar to'g'risida"gi xalqaro paktda bu huquq har bir shaxsning mehnat orqali o'zi va oilasi uchun yetarli mablag' ishlab topish, farovon turmush kechirishi, shuningdek xalqaro Paktda davlat zimmasiga o'z fuqarolarining mehnat qilish va u bilan bog'liq boshqa huquqlarga ega bo'lishga haqli ekanliklarini tan olishgina emas, balki bu huquqlar to'la ro'yobga chiqarilishi uchun zarur sharoitlar yaratish, ularni samarali muhofaza qilish majburiyatini ham yuklaydi. Davlat zimmasiga yuklanayotgan majburiyat uning tomonidan aniq yo'naltirilgan iqtisodiy – ijtimoiy siyosat yuritish, bu siyosat tarkibiy qismi sifatida kasbiy tayyorgarlik, kasbga yo'naltirish, samarali ravishda ish bilan bandlikni ta'minlash kabi elementlarni o'zida mujassamlantirishini taqazo qiladi.

Mehnat qilish huquqini tartibga soluvchi asosiy xalqaro tashkilotlardan biri Birlashgan Millatlar Tashkiloti hisoblanadi hamda u tomonidan ishlab chiqilgan

va qabul qilingan normativ aktlari barcha davlatlar uchun muhim o'ringa ega. Buning sababi ularda asosiy inson huquqlarini himoya qilishga qaratilganligi hamda BMTga a'zo davlatlar ushbu aktlarni o'z milliy qonunchilik tizimida nazarda tutishi lozimligini bildirishida. BMT tomonidan qabul qilingan eng asosiy hujjat 1948-yil 18-dekabrda bir ovozdan qabul qilingan va 300 dan ortiq tillarga tarjima qilingan " Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi" dunyodagi inson huquqlari borasidagi eng mashhur va eng ko'p iqtibos olinadigan hujjat hisoblanib, bu hujjatda mehnatga oid eng muhim huquqlar belgilab qo'yilgan. Shu bilan birgalikda 1966-yil 19-dekabrda qabul qilingan "Iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy huquqlar to'g'risidagi Xalqaro Pakt" ham insonlarning mehnat qilish huquqidagi asosiy normalarni o'z ichiga oladi, ammo ushbu hujjat majburlovchi kuchga ega emasligi bilan ajralib turadi faqatgina tavsiyaviy harakterga ega siyosiy hujjat sanaladi.

Xalqaro mehnat qilish huquqi standartlarining ishlab chiqilishida BMTning normativ hujjatlari muhim rol o'ynaydi. Chunki ularda asosiy inson huquqlari, jumladan insonning mehnat qilish huquqiga oid normalar o'z aksini topgan bo'lib, o'zini demokratik va dunyoviy hisoblovchi har bir davlat ularni o'z milliy qonunchilik tizimida nazarda tutishi shartdir. Ularga quyidagi hujjatlarni misol sifatida keltirib o'tish mumkin. Masalan:

- "Inson huquqlari umumjahon Deklaratsiyasi" (1948 yil 10 dekabr);
- "Iqtisodiy ijtimoiy va madaniy huquqlar to'g'risida"gi xalqaro Pakt (19 dekabr 1966 y);
- "Fuqarolik va siyosiy huquqlar to'g'risida"gi xalqaro Paktga Qo'shimcha Fakultativ Protokol (19 dekabr 1966 y);
- "Irqiy kamsitishning barcha shakllarini tugatish to'g'risida"gi xalqaro Konvensiya (1966 yil 7 mart);
- "Xotin qizlarni kamsitishning barcha shakllariga barham berish to'g'risida"gi Konvensiya (1979 yil);
- "Barcha migrant mehnatkashlar va ularning oila a'zolari huquqlarini himoya qilish to'g'risida"gi xalqaro Konvensiya (1990 yil);
- "Nogironlar huquqlari to'g'risida"gi Konvensiya (2006 yil).

Inson huquqlariga oid ikki umumbashariy xalqaro huquqiy hujjat BMT tomonidan qabul qilingan va e'lon qilingan va ular "Inson huquqlari umumjahon Deklaratsiyasi" hamda "Iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy huquqlar to'g'risida"gi xalqaro Paktda mehnat qilish huquqiga oid bo'lgan eng muhim normalar belgilab qo'yilgan. Shuni ta'kidlash lozimki, BMT Bosh Assambleyasi tomonidan 1948-yil 10-dekabrda qabul qilingan "Inson huquqlari umumjahon

Deklaratsiyasi” ham, 1966-yil 19-dekabrda qabul qilingan “Iqtisodiy ijtimoiy va madaniy huquqlar to’g’risida”gi xalqaro pakt ham rezolyusiya tarzida bo’lib, majburlovchi kuchga ega bo’lmasdan dasturiy ahamiyatli siyosiy hujjat sanaladi. Biroq, ular ulkan axloqiy kuchga va xalqaro obro’-e’tiborga molik hujjatlar bo’lib hisoblanadi¹

Mehnat huquqini himoya qilishda keying eng muhim xalqaro tashkilot, albatta, Xalqaro Mehnat Tashkilotidir. Xalqaro Mehnat Tashkiloti (keying o’rinlarda XMT) 1919-yilda o’z ishini Parijda boshlab keyinroq Versalda tamomlangan urushdan keyingi tinchlik konferensiyasida, Versal tinchlik shartnomasi asosida, Birinchi jahon urushidan keyingi ijtimoiy islohotlarni jadallashtirish, ularni xalqaro darajada muvofiqlashtirish maqsadida tashkil etilgan. XMT ustavi 1919-yil yanvar-aprel oylardagi Versal tinchlik shartnomasiga muvofiq tuzilgan Xalqaro Mehnat qonunchiligi bo’yicha komissiya tomonidan tayyorlangan. XMT va BMT bilan 1946-yilda tuzilgan kelishuvga binoan BMTning birinchi ixtisoslashtirilgan muassasasi hisoblanadi. Mazkur kelishuvni tuzish tashabbusi dastlab XMT tomonidan bildirilgan. XMT 1945-yil 3-noyabrda Parij shahrida o’tgan 27-sessiyada BMT bilan aloqaga kirishish haqidagi rezalutsiya qabul qildi. Ikki taraf delegatsiyalarning muzokaralari natijasida kelishuv 1946-yil 30-mayda imzolangan. XMT xalqaro mehnat konferensiyasi tomonidan 1946-yil 2-oktabrda va BMT Bosh Assambleyasi tomondan 1946-yil 14-dekabrda kelishuvning tasdiqlanishi bilan 1946-yil 14-dekabrda kuchga kirgan. Hozirga kelib XMTning a’zo davlatlar soni 187 taga yetgan va shulardan 186 tasi BMTga a’zo davlatlar hisoblanadi. XMT tomonidan 190 ta konvensiya va 202 ta tavsiya qabul qilingan. Birinchi konvensiyaning nomi “Sanoatda ish kunning davomiyligi to’g’risida”gi konvensiya hisoblanadi.²

Xalqaro mehnat munosabatlarini huquqiy tartibga solish sohasidagi jahon huquqiy bazasi shakllanishi va rivojlanishida Xalqaro Mehnat Tashkilotining huquq ijodkorligi faoliyati yetakchi o’rin tutadi. XMT norma ijodkorligi mehnat sohasida nafaqat xalqaro standartlar shakllanishining, balki ular asosida davlatlarning milliy mehnat qonunchilik tizimlari yuzaga kelishi hamda rivojlantirilishda ham samarali rol o’ynaydi

BMTning ixtisoslashgan muassasasi statusini ko’lga kiritish borasidagi XMTning maxsus kelishuvga ko’ra xalqaro tashkilot bo’lib, ushbu maqom mehnat va ijtimoiy muammolar ustida ish olib borish, ularning yechimlarini topish yuzasidan alohida ma’suliyat yuklaydi. XMT mehnat sohasidagi xalqaro

¹ 17Y.Tursunov Xalqaro va xorijiy mamlakatlar qiyosiy mehnat huquqi.Darslik T.:TDYI nashriyoti. 2009 y 24 b
www.ilo.org

standartlarini shakllantiruvchi xalqaro tashkilot bo'lib, hozirgi kunda to'rtta asosiy strategik maqsadga ega:

1. Mehnat sohasi bo'yicha normalar va asosiy prinsiplar, huquqlarni rivojlantirish va amalga oshirish;
2. Ayol va erkaklar uchun yanada kengroq va qulay ish sharoitini yaratish;
3. Barcha uchun ijtimoiy himoya samarasini oshirish va ko'lamini kengaytirish
4. uch tomonlama tuzilmani mustahkamlash va ijtimoiy muloqotni qo'llab quvvatlash³.

XMTning normativ huquqiy hujjatlarida mehnat sohasida xalqaro standartlarni yaratishga oid bosh prinsipial qoidalar nazarda tutilgan hamda unda takidlanishicha, XMT norma ijodkorligi faoliyatining asosiy maqsadi o'ziga xos usullardan foydalangan holda mehnat sharoitlarini yaxshilashdan iborat ekanligi belgilangan. Bunda fuqarolarning mehnat qilish huquqini amalga oshirish, ish vaqtini tartibga solish, mehnat bozorini boshqarish, ishsizlikning oldini olish, ish haqi darajasini ta'minlash, ishlab chiqarishdagi baxtsiz hodisalar va kasb kasalliklarining oldini olish, ayollar, bolalar, o'smirlar mehnatini muhofaza qilish, migrant xodimlarni himoya qilish va boshqa vositalardan foydalaniladi.

Quyida mazkur tashkilot tomonidan qabul qilingan konvensiyalardan bir nechtasining huquqiy jihatlarini ko'rib chiqamiz.

"Majburiy mehnatni tugatish to'g'risida"gi 105-sonli konvensiya Jenevada 1957-yil 25- iyun XMT Bosh Konferensiyasining 40 sessiyasida qabul qilingan bo'lib, 1959-yil 17-yanvardan kuchga kirgan. Mazkur konvensiyaning maqsadi Inson huquqlari umumjahon Deklaratsiyasida e'lon qilingan inson huquqlarining buzilishi hisoblanadigan zo'raki va majburiy mehnatning ayrim turlarini bekor qilishga qaratilgan. Konvensiyani ratifikatsiya qilgan har bir XMTning a'zosiga zo'raki yoki majburiy mehnatning har qanday shaklini tugatish va undan foydalanmaslik majburiyatini yuklaydi. Konvensiyaning 1-moddasiga muvofiq Ushbu Konvensiyani ratifikatsiya qilgan Xalqaro Mehnat Tashkilotining har bir a'zosi zo'raki yoki majburiy mehnatni tugatish va uning xar qanday shakllarini ishlatmaslik hamda quyidagi harakatlar sifatida qo'llamaslik majburiyatini o'z zimmasiga oladi:

³A.X.Saidov Xalqaro Mehnat Tashkilotining asosiy konvensiyalari va tavsiyalari. - T.: Inson huquqlari bo'yicha

- a) amaldagi siyosiy, ijtimoiy yoki iqtisodiy tizimga zid siyosiy karashlar, yoki mafkuraviy e'tiqodlarning mavjudligi yoki ifodalanishi uchun siyosiy ta'sir, yoki tarbiya vositasi yoki jazo chorasi sifatida;
- b) iqtisodiy taraqqiyot ehtiyojlari uchun ish kuchini safarbar etish va undan foydalanish usuli sifatida;
- c) mehnat intizomini saqlash chorasi sifatida;
- d) ish tashlash harakatlarida qatnashganlik uchun jazolash chorasi sifatida;
- e) irqiy, ijtimoiy, milliy mansublik yoki diniy e'tiqod belgilari bo'yicha kamsitish choralari sifatida.⁴

Mehnat va mashg'ulotlar sohasida kamsitishlarga yo'l qo'ymaslik prinsip fundamental huquqlarni nazard ϕ tutib Xalqaro Mehnat Tashkilotining O'zbekiston Respublikas ı tomonidan ratifikatsiya qilingan 1951 yil 29 iyunda qabul qilingan "Teng ahamiyatli mehnat uchun erkak va ayollarni teng taqdirlash to'g'risida"gi 100-Konvensiya hamda 1958 yil 25 iyunda qabul qilingan Mehnat va mashg'ulotlar sohasidagi kamsitishlar to'g'risidagi 111-Konvensiyada o'z aksini topgan.

Teng ahamiyatli mehnat uchun erkak va ayollarni teng taqdirlash to'g'risidagi Konvensiyaning 1-moddasida atamalarga tushuncha berib o'tiladi. "Taqdirlash" atamasi o'z ichiga odatdagi asosiy yoki minimal ish haqini yoki tadbirkor tomonidan mehnatkashga qaysidir ishni bajargani tufayli to'g'ridan-to'g'ri yoki bilvosita, pulda yoki naturada beriladigan asosiy yoki minimal maosh va har qanday mukofotni o'z ichiga oladi. "Teng ahamiyatli mehnat uchun erkak va ayollarni teng taqdirlash" atamasi jins belgilari bo'yicha kamsitmay belgilanadigan taqdirlash stavkalariga kiradi.⁵

Rossiyalik olim V.P.Moshnyaganing ta'biri bilan aytganda, "Mazkur konvensiya zo'raki yoki majburiy mehnatning har qanday shaklidan siyosiy tazyiq o'tkazish, tarbiyalash, siyosiy va mafkuraviy qarashlari uchun jazolash, mehnat resurslarini safarbar etish, mehnat intizomini mustahkamlash, ish tashlashlarda ishtirok etganlik uchun jazolash choralari sifatida foydalanishni taqiqlaydi"⁶. Shu o'rinda qayd etish kerakki, yuqorida keltirilgan harakatlar, avvalo, davlat tomonidan qo'llaniladigan holstlar hisoblanadi. Bunga 105-sonli konvensiyani qabul qilinishi uchun ehtiyojni shakllantirgan Ikkinchi jahon urushi va undan keying dastlabki davrlardagi mafkuraviy, siyosiy va boshqa

⁴<https://lex.uz/>. Majburiy mehnatni tugatish to'g'risida 105-sonli konvensiya

⁵ Inson huquqlari bo'yicha xalqaro shartnomalar. \Mas'ul muxarrir A.X. Saidov. -T.: "Adolat", 2004 yil. -B. 123.(International human rights treaties. \Responsible editor A.X. Saidov. -T.: "Adolat", 2004. -P. 123)

⁶ Мошняга В.П. Международный опыт социальной политики и социальной работы. Курс лекций. - М.: Московский гуманитарный университет 2006ю - С. 98

maqsadlarda majburiy mehnatdan ommaviy ravishda foydalanish holatlarining ko'payganligi sabab bo'lgan.

XMTning fundamental konvensiyalaridan yana biri 1958-yil 25-iyunda qabul qilingan Mehnat va mashg'ulotlar sohasidagi kamsitishlar to'g'risidagi 111-Konvensiyadir. Xalqaro mehnat me'yorlari umumiy mehnat subyektlari, sharoitlari bilan birga alohida toifadagi mehnatkashlarning: bolalar va yoshlar, ayollar, mehnat qilayotgan migrantlar, nogironlar va boshqalar manfaatlarini muhofaza etishga qaratilgan. 111-Konvensiyaning 1-moddasiga ko'ra "kamsitish" atamasi quyidagilarni o'z ichiga oladi:

a) irq, tana rangi, jins, din, siyosiy e'tiqodlar, milliy mansublik yoki ijtimoiy kelib chiqish belgilariga asoslangan hamda mehnat va mashg'ulotlar sohasida imkoniyatlar yoki muomila tengligini yo'qotish yoki buzishga olib keladigan har qanday tafovut, istisno yoki ustunlik;

b) mehnat va mashg'ulotlar sohasida imkoniyatlar yoki muomila tengligini yo'qotish yoki buzishni o'z natijasi qilib oladigan har qanday tafovut, istisno yoki ustunlik bo'lib, bular tadbirkorlar va mehnatkashlar vakillarining nufuzli tashkilotlari bo'lsalar, shundaylar mavjud va boshqa tegishli organlar bilan maslaxatlashish asosida Tashkilotning manfaatdor a'zosi tomonidan belgilanadi. Konvensiyada istisno holatlar ham keltirilgan, ya'ni muayyan ish bilan bog'langan o'ziga xos talablarga asoslangan har qanday tafovut, istisno yoki ustunlik kamsitish hisoblanmaydi.

Xalqaro mehnat tashkilotining 1930-yilgi Zo'rlab ishlatish yoki majburiy mehnat to'g'risidagi 29-sonli konvensiyasi ham xalqaro mehnat huquqi doirasidagi majburiy mehnatni taqiqlaydigan muhim normalar yig'indisi hisoblanadi. Unga ko'ra, mustahkamlangan majburiy mehnat tushunchasining to'rtta yuridik elementi mavjud:

- 1) ish yoki xizmat;
- 2) har qanday shaxs
- 3) ish yoki xizmatning ixtiyoeiy xususiyatiga ega bo'lmasligi;
- 4) ishni bajarmaganlik uchun jazolash tahdidining mavjudligi.

Konvensiyaning 2-moddasi 1-bandiga muvofiq, "zo'raki yoki majburiy mehnat" atamasi ixtiyoriy ravishda o'z xizmatlarini taklif etmagan har qanday haxsdan har qanday jazolash tahdidi ostida talab qilinadigan har qanday ish yoki xizmatni anglatadi. Majburiy mehnat, avvalambor, ish yoki xizmat bajariladigan joyda odamlar mehnatidan foydalanishni o'z ichiga oladi. Ishga qabul qilishdagi suiste'molliklar xodim yoki ishchining tanlash erkinligiga daxl qiladi. Insonlarni avvaldan rejalashtirilgan holda majburiy ravishda mehnat qilishga undaydigan

holatlarga olib boruvchi amaliyotni qo'llovchi vositachilarni majburiy mehnatni qo'llash bilan bog'liq jinoyatlarning ishtirokchilari sifatida e'tirof etish mumkin.

Xodimning "o'z xizmatlarini erkin taqdim etish erkinligi"ni buzadigan majburlashning tashqi yoki bilvosita ko'rinishlari nafaqat hokimiyat organlarining harakatlari bilan, balki ish beruvchilar tomonidan amalga oshiriladigan choralar natijasida sodir bo'lishi mumkin. Masalan, mehnatkash-migrantlar aldov, yolg'on va'dalar va hujjatlarning noqonuniy olib qo'yilishi natijasida ish beruvchilarning ixtiyorida qolishga majbur bo'lishadi. Bunday harakatlar XMTning 29-sonli konvensiyasining yaqqol buzilishi hisoblanadi.⁷

Shuni alohida ta'kidlash kerakki, Zo'rlab ishlatish yoki majburiy mehnat to'g'risidagi 29-sonli konvensiya birinchi bo'lib "majburiy mehnat" tushunchasiga to'liq ta'rif berganligi bilan ajralib turadi. Konvensiyaning 2-moddasida berilgan va keyinchalik boshqa xalqaro-huquqiy hujjatlar hamda milliy qonunchilik hujjatlarida mazkur konvensiyada qabul qilingan ta'rif asos qilib olingan. Mazkur konvensiyaning yana bir asosiy jihati shundaki, u aholining barcha toifasini majburiy mehnatdan himoya qilishni ko'zda tutadi.

XMT ning 29-sonli konvensiyasiga muvofiq majburiy mehnat tushunchasining keng talqini XMT nazorat organlariga majburiy mehnatning ham an'anaviy, ham yangi shakllariga xos bo'lgan muammolarni hal qilish uchun imkoniyatni yartadi. 1930-yildagi Zo'rlab ishlatish yoki majburiy mehnat to'g'risidagi konvensiyaga 2014-yilgi bayonnoma ushbu ta'rifning asosligini tasdiqlaydi va majburiy mehnatga qarshi kurashish bo'yicha harakatlar majburiy mehnat maqsadlarida sodir etiladigan odam savdosiga qarshi kurash bo'yicha aniq choralarni qamrab olish lozimligini ko'rsatadi.⁸

Ya'ni, konvensiya majburiy mehnatning barcha ehtimoliy shakllariga, shu jumladan, qullik va u bilan bog'liq amaliyot, qarzdorlik asorati va odam savdosi holatlariga, shu bilan birga, davlat va xususiy sektorning barcha ishchilariga nisbatan qo'llaniladi. XMT ekspertlarining ta'kidlashiga ko'ra, 29-sonli konvensiyani ratifikatsiya qilgan davlatlar majburiy mehnatning barcha shakllarini tugatish maqsadida kompleks huquqiy va siyosiy asoslarni yaratishi lozim.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, majburiy mehnatni tugatish bo'yicha xalqaro standartlarning shakllanishida BMT hamda ko'plab mintaqaviy tashkilotlar doirasida qabul qilingan hujjatlar muhim rol o'ynaydi, balki XMTning ikkita asosiy fundamental konvensiyasi – Majburiy mehnat to'g'risidagi 29-sonli konvensiya va Majburiy

⁷ Xalqaro mehnat huquqi darslik. M.Maxamatov, J.Rasulov. – T.:TDYU nashriyoti, 2024.47-bet.

⁸ Protocol of 2014 to the Forced Labour Convention, 1930 (Entry into force: 09 Nv 2016) // [https:// www.ohchr.org/EN/ ProfessionalInterest / Pages / Protocol2014ForcedLabourConvention.aspx](https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/Protocol2014ForcedLabourConvention.aspx)

mehnatni tugatish to'g'risidagi 105-sonli konvensiya asosiy ahamiyatga ega bo'ldi. Mazkur konvensiyalar qoidalari keyinchalik ko'plab xalqaro va mintaqaviy hujjatlarda, hattoki davlatlarning ichki qonunchilik hujjatlaridida ham o'z aksini topdi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. 17Y.Tursunov Xalqaro va xorijiy mamlakatlar qiyosiy mehnat huquqi. Darslik T.:TDYI nashriyoti. 2009 y 24
2. A.X.Saidov Xalqaro Mehnat Tashkilotining asosiy konvensiyalari va tavsiyalari. - T.: Inson huquqlari bo'yicha
3. O'zbekiston Respublikasi Milliy Markazi , 2008 yil 11 bet
4. <https://lex.uz/>. Majburiy mehnatni tugatish to'g'risida 105-sonli konvensiya
5. Inson huquqlari bo'yicha xalqaro shartnomalar. \Mas'ul muxarrir A.X. Saidov. -T.: "Adolat", 2004 yil. -B. 123.(International human rights treaties. \Responsible editor A.X. Saidov. -T.: "Adolat", 2004. -P. 123)
6. Мошняга В.П. Международный опыт социальной политики и социальной работы. Курс лекций . - М.: Московский гуманитарный университетб 2006. - С. 98
7. Xalqaro mehnat huquqi darslik. M.Maxamatov, J.Rasulov. - T.:TDYU nashriyoti, 2024.47-bet.
8. Protocol of 2014 to the Forced Labour Convention, 1930 (Entry into force: 09 Nv 2016) // [https:// www.ohchr.org/ EN/ ProfessionalInterest / Pages / Protocol2014ForcedLabourConvention.aspx](https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/Protocol2014ForcedLabourConvention.aspx)

